

Avaliação do Monitoramento Participativo de Rios como Ferramenta para a Educação e Percepção Ambiental: um Estudo de Caso na Bacia da Usina Hidrelétrica de Furnas (Rio Grande, MG)

Pôster

Bruno Bernardo Döhler Guimarães¹, Juliana Silva França ¹, Bruna de Souza Vieira¹ e Marcos Callisto¹

Palavras-chave: recursos hídricos, educação científica, rios urbanos, mudança comportamental, ciência cidadã

Monitoramentos participativos (MP) são ferramentas de ciência cidadã (CC) que envolvem a comunidade em acompanhamento de parâmetros ambientais. O MP de rios se baseia no treinamento de membros da comunidade para monitorar cursos d'água. O uso do método científico, através de atividades voltadas para o monitoramento aquático, permite atingir objetivos de educação ambiental e percepção ambiental. Nosso objetivo foi avaliar o impacto social de um MP de rios urbanos como forma de atingir objetivos da educação ambiental e percepção ambiental em escolas de ensino básico nos municípios do entorno da UHE Furnas. A avaliação foi realizada antes e após o desenvolvimento do MP, incluindo: (1) nuvem de palavras, onde os estudantes anotam os termos que lhes vem à mente sobre rios; (2) desenho livre, em que os estudantes retratam sua visão pessoal de um rio; e (3) questionário, que tem como objetivo avaliar do diagnóstico prévio evidenciaram 52 termos na nuvem de palavras, com destaque para água, cachoeira, nadar e peixes. Nos desenhos livres os elementos que se destacaram foram: pesca, água e peixes. No questionário notamos a relação de proximidade dos estudantes com os rios urbanos em suas realidades. Espera-se observar um incremento nos resultados após as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, com foco no aprimoramento dos conhecimentos sobre biodiversidade, conservação e manejo de rios, além de mudanças na percepção e consciência ambiental dos participantes. Esse progresso pode confirmar o MP como uma ferramenta eficaz para alcançar objetivos de educação ambiental e percepção ambiental. Assim, essa expectativa poderá expandir o MP e a CC como ferramenta de cidadania ecológica com potencial para apoiar políticas públicas e atividades ambientais relacionadas à interação humana e aos ecossistemas aquáticos nos municípios no entorno da UHE Furnas.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), brunodohler2001@gmail.com; jsfranca@ufmg.br, <https://orcid.org/0000-0003-4862-6881>; brunavieira4565@gmail.com; callistom@ufmg.br

Agradecimentos: Eletrobras, CAPES, CNPq, FAPEMIG. Aos gestores, diretores, funcionários e em especial aos alunos, que foram nossos cientistas cidadãos no MP, da Escola Municipal Abraão Adolpho Engel e Escola Estadual Judith Vianna, ambas pertencentes ao distrito de Barranco Alto (Alfenas- MG).